

DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE TUMORES CEREBRAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

Arthur Vinicius Cirqueira Marinho - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos/UNITPAC - arthurmarinho123@hotmail.com

Guilherme Marroques Noieto - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos/UNITPAC - guimarroques@gmail.com

Fernanda Gomes Dias - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos/UNITPAC - fernandadias20111@gmail.com

Kaio Henrique Silva de Freitas - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos/UNITPAC - kaio54927@gmail.com

Rebecca Padilha Santos - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos/UNITPAC - rebeccapadilha1803@gmail.com

Fabio Serra Barbosa da Silva - Universidade Federal de São Paulo/EPM UNIFESP - fabioserra@hotmail.com

Introdução: Os tumores cerebrais, primários ou secundários, possuem alta mortalidade, com 308.102 novos casos e 251.329 mortes em 2020. A gravidade está relacionada ao grau de atipia e à rapidez no diagnóstico. Na Atenção Primária à Saúde (APS), a identificação precoce é desafiadora devido a sintomas inespecíficos, limitações estruturais e necessidade de capacitação dos profissionais. **Objetivo:** Esta revisão sistemática tem por objetivo analisar os desafios do diagnóstico precoce de tumores cerebrais na Atenção Primária à Saúde (APS). **Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa com os descritores: ("brain tumors" OR "glioma" OR "glioblastoma") AND ("primary care") AND ("diagnosis" OR "initial signs") AND ("barriers" OR "challenges"). A seleção dos artigos ocorreu em fevereiro de 2025 através do google acadêmico e do PUBMED (638 publicações encontradas), os critérios de inclusão foram: Artigos de revisão publicados desde 2020. Foram excluídos artigos fora do contexto da pesquisa ou que negassem o critério de inclusão. Ao final foram selecionados 6 trabalhos para construção desta revisão. **Resultados:** A literatura destaca que o diagnóstico precoce de tumores cerebrais é essencial para iniciar o tratamento em tempo hábil, reduzindo morbidades neurológicas e déficits a longo prazo. No entanto, em países de baixa e média renda, o intervalo entre o início dos sintomas e o diagnóstico definitivo é significativamente maior em comparação aos países de alta renda. Fatores como a escassez de equipes multidisciplinares, subfinanciamento, treinamento inadequado e a ausência de diretrizes específicas na Atenção Primária à Saúde (APS) contribuem para atrasos no diagnóstico e manejo desses pacientes. Além disso, a inespecificidade dos sintomas iniciais, a complexidade do raciocínio clínico necessário e a dependência de meios diagnósticos avançados são obstáculos adicionais que dificultam a detecção precoce e os cuidados eficazes. **Conclusão:** O diagnóstico precoce de tumores cerebrais é desafiador em países de baixa e média renda devido ao acesso limitado a exames, ausência de protocolos eficazes e falta de equipes multidisciplinares. O subfinanciamento e a carência de diretrizes na APS agravam os atrasos no manejo. Para melhorar os desfechos, é essencial fortalecer o sistema de saúde, capacitar profissionais e ampliar o acesso a tecnologias diagnósticas.

Palavras-chave: Neoplasias Encefálicas, Atenção Primária à Saúde, Diagnóstico Precoce

REFERÊNCIAS:

SHAKIR, Muhammad; SHARIQ, Syeda Fatima; TAHIR, Izza; KHOWAJA, Aly Hamza; IRSHAD, Hammad Atif; RAE, Ali I.; HAMZAH, Radzi; GUPTA, Saksham; PARK, Kee B.; ENAM, Syed Ather. Challenges to early detection of brain tumors in low- and middle-income countries: a systematic review. *World Neurosurgery*, v. 191, 2024.

BULBECK, Helen; NOBLE, Karen; OLIVER, Kathy; SKINNER, Tina Mitchell. Desafios e oportunidades no glioblastoma recém-diagnosticado no Reino Unido: um painel Delphi. *Prática de Neuro-Oncologia*, v. 11, n. 6, p. 740-752, dez. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1093/nop/npae058>.

TINI, Paolo; RUBINO, Giovanni; PASTINA, Pierpaolo; CHIBBARO, Salvatore; CERASE, Alfonso; MARAMPON, Francesco; PAOLINI, Sergio; ESPOSITO, Vincenzo; MINNITI, Giuseppe. Challenges and

opportunities in accessing surgery for glioblastoma in low–middle income countries: a narrative review. **Cancers**, v. 16, n. 16, p. 2870, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/cancers16162870>.

IRSHAD, Hammad Atif; SHARIQ, Syeda Fatima; KHAN, Muhammad Ali Akbar; SHAIKH, Taha; KAKAR, Wasila Gul; SHAKIR, Muhammad; HANKINSON, Todd C.; ENAM, Syed Ather. Delay in the diagnosis of pediatric brain tumors in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. **Neurosurgery**, v. 96, n. 2, p. 289-297, fev. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1227/neu.0000000000003097>.